

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA VATANPARVARLIK HISSINI
UYG'OTISHNING AHAMIYATI**

Navoiy viloyati Karmana tumani

29-maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Asadova Yulduzxon Ismoilova

Navoiy viloyati Karmana tumani

29-maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Ismatullayeva Madina Ismatullo qizi

***Annotatsiya:** Qadim zamonlardan bizga ma'lumki vatanparvarlik tuyg'usi kishining o'z Vatani va uning tabiatiga, xalqiga, xalqining o'tmishdagi va hozirgi qahramonligiga, tili va san'atiga, ota-bobolariga bo'lgan otashin muhabbatini ifodalaydi. Bu ulug' tuyg'uni yosh avlodga tug'ilganidan boshlab singdirib borish barchamizning qonimizga singib ketgan bir an'ana deb atasak ham adashmagan bo'lamiz.*

***Kalit so'zlar:** Vatanparvarlik tuyg'usi, insonparvarlik, ona yurt, ajdodlar asarlari, yuksak ma'naviyat.*

Vatanparvarlik Vatan so'zi bilan chambarchas bog'langan bo'lib, Vatan ana shu vatanparvarlikni paydo qiladi. Vatan so'zi arabcha so'z bo'lib, "ona yurt" ma'nosini bildiradi. Bu tushunchani ikki, keng va tor ma'nolarda tushunish mumkin. Kishi tug'ilib o'sgan uy, mahalla, qishloq nazarda tutilsa, bu tor ma'noda tushunishdir. Agar, bir xalq vakillari doimiy holda yashagan, ularning ajdodlari azal-azaldan istiqomat qilgan hudud nazarda tutilsa, u keng ma'noda tushuniladi. Vatanparvar bo'lish bu – vatanni sevish, xalqiga munosib ish qilish, o'z vatani tuprog'ini e'zozlash, qadriga yetish demakdir. Sababi, Vatan har bir shaxsning o'tmishi va buguni, kelajagidir. O'z Vatani va millati oldidagi burchini anglab yetish har bir shaxsning oliy maqsadi bo'lishi zarur. Avvalo, shu shaxs o'z Vatanining bir bo'lagi ekanini his etishi, bu bilan faxrlanishi lozim. Vatanda kamol topganligini unutmasligi, o'z o'rnida aynan Vatan undan mehr va oqibat kutishini esda saqlashi tabiiy holda bo'lishi kerak. Bu degani o'sib ulg'ayib ana shu Vatan uchun munosib xizmat qilmog'i, unga raxmatlar yog'dirmog'i lozim. Va shu bilan birga shu Vatanning bayrog'ini ko'klarga ko'tarish ham demakdir. Shunday qilingandagina shaxs baxt-saodatga erishishi mumkin. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A.Karimovning: "O'zbekistonning har bir asl farzandi o'zini ota yurtining ajralmas bo'lagi deb his etayapti va bundan

faxranyapti. Istiqlol bergan eng katta boyliklardan biri ana shu desak yanglishmagan bo'lamiz",[2] -degan so'zlari barchamiz uchun faxr hissini uyg'otishi hech gap emas. Shunday ekan vatanparvarlik mustaqillik bilan chambarchas bog'langandir. Bular bir-birini to'ldirsagina shaxs ma'naviyati yetuk hisoblanadi. Ma'naviyat, xulqni yaxshilash va yuksak darajaga ko'tarish Vatan tuyg'usini mustahkamlash bilan hamohangdir. Zero, Vatan va xalq oldidagi vazifani anglash yuksak ma'naviyat belgisidir.

Vatanparvarlik tuyg'usi tug'ma tuyg'u emas, shuning uchun ham bu tushunchani boshlang'ich sinflardan boshlab darsliklarda qo'llash va o'quvchilar ongiga singdirish eng muhim vazifalardan biri sanaladi. Vatan haqidagi boshlang'ich bilimlar bolalarda ularning hayotiy tajribalari asosida, yon-atrofdagi hayot to'g'risidagi tasavvurlari asosida hosil bo'ladi. Vatan har bir kishida tug'ilib o'sgan yurtiga, o'z uyiga, oilasiga, eng yaqin kishilari, ota-ona, opa-singil, akaukalariga bo'lgan muhabbatida aks ettiriladi va shu tuyg'ularning barchasi bola ongiga muhrlanadi. Xalqimizda "Bo'lar bola boshidan" degan naqlga amal qilingan holda, har bir buyuk hislatlar bolalarning boshlang'ich davridan boshlab o'rgatilib boriladi, shundagina har bir farzand bu tuyg'ularning mag'zini chaqqan holda o'z hayotida burilish yasaydi. Shuning uchun ham bu aziz tuyg'uni bejizga ona allasi parvarish qiladi deyishmaydi.

Bu borada ajdodlarimizning hissalarida juda kattadir. Sababi ular o'z asarlarida vatanparvarlik tushunchasini juda keng ma'nolarda qo'llab biz uchun qoldirib

ketishgan. Bu asarlarda nafaqat vatanparvarlik tuyg’usi balki bu tuyg’uning jamiyatda qanday o’rin egallashiy u, hayotda qanday targ’ib qilinganligini turli xil misollar bilan ifodalab berishgan. Ayniqsa hayotiy tajribalar orqali tushuntirilgan bu asarlar o’quvchilar ongida yanada mustahkam bo’lib qolishiga yordam beradi. Vatanparvarlik tushunchasini yanada kengroq tushunish va ma’lumotga ega bo’lish uchun ajdodlarimizdan Furqat, Fitrat, Abdulla Qodiriy, Cho’lpon, Abdulla Avloniy, Usmon Nosir, Hamid Olimjon, G’afur G’ulom, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov va shu kabi bir qancha olimlarning asarlarini mukammal o’rganish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov.I.A. O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. T.: “O’zbekiston”, 2011.
2. Prezident Karimov.I.A. “O’zbekiston kelajagi buyuk davlat”.
3. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/12106-vatanparvarlik-fazilatlar>
4. Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. *Journal of new century innovations*, 18(1), 168-173.